

Contributi/2

La matrice della singolarità in Gabriel Tarde

Espansione della differenza e precedente giuridico

Cecilia Castaldo 0009-0007-0317-2464

Articolo sottoposto a *double-blind peer review*. Inviato il 27/10/2024. Accettato il 12/04/2025.

THE MATRIX OF SINGULARITY IN GABRIEL TARDE: DIFFERENCE EXPANSION AND LEGAL PRECEDENT

The purpose of the present article is to analyze the relationship between the whole and its parts in Gabriel Tarde's thought, starting from the assumption that the whole is always less than the relationships between the parts that compose it. Therefore, through the resumption of Leibnizian monads we will observe how the concept of relationship works at a juridical level, trying to emphasize the notion of *legal precedent* to find out specific instances that can serve as a lasting reference and can induce changes through their re-proposition. By the notions of difference and similarity, in fact, it is possible to propose an analogical method and suggest a third way in the dual character of the law: systematic or on a case by case basis.

Premessa

Il rapporto tra il generale e il particolare, tra il tutto e la parte, tra caso singolo e universale, tra *type* astratto e *token* concreto è stato al centro della maggior parte delle questioni filosofiche in ogni ambito disciplinare. Intento del presente articolo è utilizzare, come banco di prova dei concetti filosofici canonici, la nozione di differenziazione per come concepita da Gabriel Tarde all'interno dello scritto del 1893, *Monadologia e sociologia*, ritenendo che essa costituisca una prospettiva originale relativamente alla questione della mereologia, in particolare grazie alla ripresa delle monadi leibniziane, notoriamente al centro del dibattito filosofico sul tema in ambito ontologico e metafisico. Nell'opera richiamata, infatti, Tarde definisce la propria cornice metafisica e filosofica da cui scaturiscono, come precipitato pratico, i principi e le metodologie che utilizzerà

per le analisi sociologiche e che si ritiene possano costituire un terreno fertile per definire un'ontologia politica «che si accosta all'enigma della sintesi sociale con un arsenale di mezzi descrittivi situazionistici, pluralistici, associazionistici, morfologici e, soprattutto, psico-topologici»¹.

Infatti, a partire dalla ristrutturazione ontologica del mondo sociale compiuta dal sociologo e criminologo francese, è possibile osservare da un'angolazione peculiare l'annosa questione del rapporto tra il tutto e la parte, in un'ottica che non tenda né meramente a considerare la singolarità solo in se stessa, scissa cioè dal rapporto con l'esterno, né a ridurla, sussumendola in una totalità che necessariamente ne eliminerebbe il carattere particolare. L'articolo muoverà dunque dalla ricostruzione del rapporto tra individuale e sociale, tra micro e macro, tra intra-individuale e inter-individuale, tra psicologico e sociologico nelle opere di Tarde, con lo scopo di far apparire, nella dimensione relazionale e interazionale tra gli elementi, una terza via possibile rispetto alle analisi che schiacciano il rapporto tra il particolare e l'universale su uno solo dei due poli.

Una volta compresa la metodologia, l'obiettivo del presente lavoro è osservare come questa possa applicarsi al contesto giuridico sul piano normativo. Quali processi avvengono all'interno del diritto? Nelle prassi del mondo giuridico il singolo caso va sussunto sotto l'universale o va considerato indipendentemente secondo le proprie autonome specifiche? Le norme sono create a partire dalla materialità dei casi dell'esistente o è l'esistente a strutturarsi secondo le norme? Queste le domande dirimenti a cui una riflessione circa tali temi dovrebbe dare risposta in modo coerente.

A tal fine, ci si propone l'obiettivo di pensare prioritariamente la nozione di relazione, il fenomeno specificatamente interattivo che è a fondamento della realtà sociale, non concependo quest'ultima come mero aggregato di individui, come una totalità ottenuta mediante la giustapposizione di entità, ma sforzandosi di articolare una concezione strutturale e relazionale dell'interazione tra le parti, oltre la causalità lineare, invertendo il rapporto tra singolare e generale, per affermare che ogni fenomeno è un fatto sociale in quanto *relazione tra* processi che «costituiscono così una società in cui ciascuno sviluppa la propria individualità e, attraverso una sorta di irraggiamento, sviluppa l'individualità degli altri»².

1. Gabriel Tarde e la questione del metodo: verso una socio-psicologia

Pensatore profondamente a cavallo tra varie discipline, Tarde riesce a condensare i saperi ottocenteschi in ambito fisico, chimico, psicologico e filosofico

¹ P. Sloterdijk, *Schiume: sferologia plurale*, a cura di G. Bonaiuti, Milano 2015, p. 277.

² H. Bergson, *Préface in Gabriel Tarde: introduction et pages choisies par ses fils; suivies de poésies inédites*, Parigi 1909, p. 6. Per tutti i testi di cui non è riportata la traduzione dell'edizione italiana, la traduzione è dell'autrice dell'articolo.

all'interno di un'opera stratificata che restituisce la complessità dei fenomeni e fornisce un metodo interdisciplinare per indagarli. Il suo pensiero filosofico, di impianto dichiaratamente monista, è stato in grado tanto di render conto delle singolarità, quanto di istituire delle leggi in divenire all'interno dell'«equilibrio mobile»³ dell'esistente. Egli è stato capace di integrare il lessico scientifico con un alto psicologismo, pur sempre restituendo la cifra sociologica, collettiva e intersoggettiva dei fenomeni, mediante l'utilizzo di un metodo microfisico volto a esaminare da una parte la dimensione psicologica, intrapsichica, i processi cognitivi individuali, dall'altra una dimensione inter-psichica, la logica dei processi inter-individuali, al fine di giungere ad una sintesi che consiste in un approccio psicosociale interazionista, atto a restituire la complessità dell'esistente mediante il ricorso alle forze psicologiche in grado di spiegare il costituirsi del legame sociale e del suo progressivo espandersi, conformemente a ciò che l'autore intende come logica sociale⁴, intendendo con essa il «bisogno di coordinazione armoniosa più o meno sviluppato in tutti i cervelli umani»⁵.

L'autore osserva l'*attrezzatura mentale*⁶ degli esseri umani, le leggi di diffusione delle idee, i meccanismi con cui un'idea sorge, si diffonde, tramonta e come ne subentri una nuova. Tarde è stato uno studioso dei fenomeni sociali, abile nel ridurli a forze calcolabili statisticamente, ma senza mai la pretesa di saturarne l'orizzonte. Uno statistico delle idee, un neurofisiologo delle forze e delle energie vettoriali che influenzano l'ambiente e il contesto storico in cui i fenomeni avvengono, uno studioso del mondo sociale che ha cercato di dipanare il «caos confuso dei fatti sociali»⁷ non analizzandoli come meri fatti, ma tentando di scorgere dietro i fatti le azioni, dietro le azioni gli individui e dietro gli individui gli ambienti che li hanno determinati, al fine di «cogliere l'esperienza dell'ambiente sociale così come l'esperienza sociale dell'ambiente»⁸. Un pensatore che ha ristrutturato i rapporti di causalità e li ha fatti cambiare di segno, rendendo impossibile il tentativo di catalogarlo in qualsivoglia posizione teorica o filosofica netta, per vedere invece il suo pensiero situarsi laddove il determinismo incontra il generativo, l'indeterminazione il calcolo, l'analisi del possibile il reale. Un indagatore della vita spirituale degli individui, che ha portato avanti le tesi di un *individualismo a sfondo sociale*⁹ creando un connubio fattivo

³ G. Tarde, *Les transformations du droit: étude sociologique*, Parigi 1893, p. 172.

⁴ Questo il titolo che Tarde dà all'opera del 1895, di cui è presente una traduzione parziale in *Scritti sociologici di Gabriel Tarde*, a cura di F. Ferrarotti, Torino 1976.

⁵ G. Tarde, *L'invenzione come motore dell'evoluzione sociale*, tr. it. S. Curti, «The Lab's Quarterly», 2024, p. 19.

⁶ Si riprende tale nozione da L. Febvre, *Il problema dell'incredulità nel secolo XVI. La religione di Rabelais*, Torino 1978, p. 138.

⁷ G. Tarde, *Gabriel Tarde: introduction et pages choisies par ses fils; suivies de poésies inédites*, Parigi 1909, p. 73.

⁸ B. Karsenti, *Imitation; Returning to the Tarde-Durkheim debate*, tr. en di M. Candea, in *The Social after Gabriel Tarde; Debates and assessments*, a cura di M. Candea, Londra-New York 2010, p. 48.

⁹ Così F. Domenicali definisce l'impostazione di Tarde in *Gabriel Tarde tra metafisica e sociologia*, introduzione alla prima traduzione italiana di *Le leggi dell'imitazione*, Torino 2012, pp.

tra psicologia e sociologia, intenzionato a determinare sul piano pluristrutturale della società – intesa come spazio d'azione inter-mentale – le leggi della logica sociale, studiando l'«azione a distanza da una mente all'altra»¹⁰, alla ricerca di una spiegazione quantificabile dei comportamenti intra-individuali, inter-individuali e collettivi.

È interessante notare che la questione della parte e dei suoi rapporti con la totalità ha coinvolto tutte le discipline che in qualche modo hanno avuto che fare con l'ontologia, con la questione della singolarità e dell'identità. Ciò a cui, ad avviso dell'autore, non si è data sufficiente rilevanza filosofica è il fatto che già parlare di *parte* è una posizione, frutto di una decisione arbitraria.

Questi elementi ultimi a cui arriva ogni scienza, l'individuo sociale, la cellula vivente, l'atomo chimico, sono ultimi soltanto in riferimento alla loro scienza particolare. Anch'essi sono dei composti, come sappiamo, compreso lo stesso atomo¹¹.

Esiste davvero una *parte* intesa come elemento minimo? Esiste davvero un caso singolo inteso come unità minima o vi è già sempre alla base una pluralità eccedente che necessariamente perde qualcosa nella sua ricomprensione sia singolare in quanto identitaria, sia generale? Intento del presente articolo è sostenere la tesi secondo la quale «il tutto è sempre più piccolo delle interazioni tra parti che lo compongono»¹². La proposta consiste pertanto nel considerare non già il tutto come *più* della somma delle parti, ma porre come presupposto l'idea di un'eccedenza intrinseca delle parti, legata al loro essere costitutivamente entità sociologiche plurali, la cui continua relazionalità non può essere restituita completamente entro un rapporto di sussunzione.

Nella generalizzazione, nell'universalizzazione, nella totalità organica, in effetti, si perde lo sforzo coordinativo e interattivo delle singole parti per soffermarsi esclusivamente sulla risultante della loro unione, sul loro prodotto, scartando invece ciò che residua nonostante la sussunzione. Ciò che si cercherà di sostenere è, di contro, che proprio in tale sforzo e residuo vada ricercato l'elemento che permette di considerare «l'individuo come predestinato alla vita sociale»¹³. D'altra parte, il procedimento che Tarde suggerisce, consiste nel trasformare l'ontologia della parte in una sociologia della «messa in rapporto»¹⁴, al fine di rifiutare radicalmente il pensiero della totalità conchiusa in se stessa, smarcarsi da concezioni organiciste e utilizzare una logica alternativa rispetto a quella della ricomprensione e dell'universalizzazione, da rinvenire in quello che ci proponiamo di definire come *legame d'azione*, tenendo presenti *in primis*

11-27.

¹⁰ G. Tarde, *Le leggi dell'imitazione*, a cura di F. Domenicali, Torino 2012, p. 38.

¹¹ G. Tarde, *Monadologia e sociologia*, a cura di F. Domenicali, Verona 2013, p. 44.

¹² Si è deciso di rifarsi al titolo che B. Latour, P. Jensen, T. Venturini, S. Grauwin, D. Boullier danno al loro articolo *The whole is always smaller than its parts – a digital test of Gabriel Tarde's monads*, «The British Journal of Sociology», 63, 2012, mettendo ancor più in evidenza la dimensione relazionale tra le parti.

¹³ H. Bergson, *Preface*, in *Gabriel Tarde: introduction et pages choisies par ses fils*, p. 6.

¹⁴ G. Tarde, *Gabriel Tarde: introduction et pages choisies par ses fils*, p. 75.

proprio gli elementi del singolare che si definiscono extra-sociali, che, cioè, non contribuiscono necessariamente alla totalità, ma restano comunque forze agenti dotate di uno spessore affermativo.

Il tentativo del sociologo di Sarlat è, infatti, quello di applicare il punto di vista sociologico all'universalità dei fenomeni al fine di trasformare radicalmente il rapporto scientifico tra parte e tutto, tra causa ed effetto, tra condizioni e risultato. Tarde riscontra l'esistenza di un pregiudizio diffuso all'interno di ogni approccio scientifico: l'idea secondo cui il risultato è sempre più complesso delle sue condizioni, l'azione più differenziata degli agenti. Dirimere la questione circa il tutto e la parte o, più precisamente, accettarne la necessaria prospettiva parziale, si mostra ad oggi come una postura epistemologica essenziale per comprendere l'esistente e per restituire la complessità che verrebbe necessariamente ridotta da qualsivoglia astrazione.

La scelta di utilizzare la prospettiva tardiana per indagare tale rapporto non è casuale: oltre che per il contenuto del suo pensiero, infatti, ad avvicinarlo alla questione è proprio il ruolo che egli ha giocato all'interno della sociologia, messo in ombra da autori che sono riusciti ad affermarsi grazie all'impegno che hanno portato avanti nel conferire alla nascente disciplina sociologica uno statuto scientifico. Nonostante gli onori accademici che il sociologo ebbe in vita¹⁵, il suo pensiero non riuscì a destare interesse oltre il proprio tempo. La sua caduta nell'oblio è legata proprio alla metodologia peculiare che egli ha adottato, di gran lunga distante dai suoi contemporanei: Tarde non ha lavorato su oggetti di studio specifici, ha spaziato tra varie discipline senza rinserrarsi in un confinamento accademico rigido. Egli non ha fondato una sua scuola, non ha beneficiato di supporti istituzionali per portare avanti la propria linea di ricerca, al contrario dei suoi contemporanei, basti pensare al ruolo che l'*Année sociologique* ha giocato per l'affermarsi ufficiale di Durkheim. Egli si è soffermato sulla differenza e l'ha fatta differire da se stessa oltre se stessa.

Vari autori contemporanei si sono interrogati circa le cause della caduta nell'oblio di Tarde. Tra tutti, la tesi di Ian Lubek proposta nell'articolo *Histoire de psychologies sociales perdues: le cas de Gabriel Tarde* è di particolare interesse in quanto attribuisce i motivi della scomparsa dal panorama sociologico al fatto che l'interpsicologia di Tarde è stata avvio di un *paradigma-esemplare* al quale tuttavia è mancato l'appoggio di un *paradigma-comunitario* per potersi effettivamente sviluppare e sopravvivere alla morte dell'autore¹⁶. La sola ereditarietà, definita dall'autore come «grande operaia della vita»¹⁷, non ha giovato alla sua fama. Pur tuttavia, nonostante gli attacchi continui di psicologismo e di individualismo,

¹⁵ Tarde conobbe durante la sua vita numerosi onori accademici: Professore alla Libera Scuola di Scienze Politiche nel 1896, eletto al Collège de France nel 1900 dove venne preferito a Bergson, Professore al Libero Collegio di Scienze Sociali, Presidente della Società di Sociologia creata da R. Worms, condirettore dell'Archivio di Antropologia Criminale.

¹⁶ I. Lubek, *Histoire de psychologies sociales perdues: le cas de Gabriel Tarde*, «Revue Française de sociologie», 22, 1981, p. 371.

¹⁷ G. Tarde, *Le leggi dell'imitazione*, p. 55.

al cuore delle tesi dell'autore c'è un'evoluzione lenta e sistematica verso la formulazione di un'interpsicologia che vede nell'interazione tra gli elementi individuali la base del comportamento sociale e collettivo, facendosi promotrice di un interazionismo radicale di stampo psicologico-sociale, il cui merito principale consiste nel porre l'accento sulla dialettica dei processi interattivi.

2. Il ruolo dell'individuale all'interno delle prassi collettive

Sembra sia possibile identificare l'atteggiamento scientifico dell'autore a partire dall'esergo di *Monadologia e sociologia*. Contrapponendosi al celebre motto newtoniano *hypotheses non fingo*, manifesto programmatico della scienza moderna che rivendica il fatto che un risultato scientifico non possa essere ottenuto a partire da una supposizione, ma solo per via empirica, Tarde afferma *hypotheses fingo* a esplicitare il ruolo del possibile sul reale, il potenziale della congettura sulla mera constatazione dei fatti, l'avvio di una ricerca proprio a partire da una presupposizione. La scelta di analizzare il mondo sociale muove infatti da un presupposto che si potrebbe definire epistemologico-situazionista: la possibilità dell'accesso alla conoscenza dei fenomeni è legata al fatto di essere parte di essi, alla possibilità di guardarli dall'interno utilizzandoli per trarne inferenze su base analogica. È in questo senso che la proposta tardiana appare alternativa rispetto alla metodologia scientifica: non rivendica il distacco rispetto al mondo, ma al contrario, tenta di addentrarsi il più possibile in esso, fin nei suoi più minuscoli frammenti. Il mondo sociale, infatti, è «il solo che ci sia noto dall'interno»¹⁸ e proprio per questo motivo rappresenta la via maestra per lo studio dei fenomeni.

In *Les Transformations du Droit* e in *Les Transformations du Pouvoir*, l'autore parte dallo studio di istituzioni sociali infinitamente differenziate al proprio interno, quali ad esempio la lingua, il diritto, le strutture governamentali di potere – declinate e declinabili in modi differenti e molteplici – e tenta di rintracciare le trasformazioni, le leggi di sviluppo, le forze operanti nell'interazione tra le infinitesimali declinazioni di esse, al fine di scovare le leggi dinamiche di interrelazione tra fenomeni per loro natura differenti che tenderanno a consolidarsi in un agire stabilizzato.

L'idea di fondo è che, dunque, non esistano fatti o risultati, origini o sviluppi lineari ed univoci, ma invece, mediante lo studio comparativo dei fenomeni, portato avanti per via analogica, osservando la molteplicità di casi simili, esistenti o possibili, sia possibile ricostruire le condizioni delle forze psicologiche in essi operanti, e, grazie a ciò, regolare o aprire margini d'azione «al livello infinitesimale delle credenze e dei desideri, del potere d'affezione di queste forze associative, attraenti, collettivamente inventive che *non soggiogano*

¹⁸ G. Tarde, *Monadologia e sociologia*, p. 80.

*gli individui senza soggettivizzarli, senza formare la possibilità di nuovi accordi, senza rilanciare processi di individuazione inediti»*¹⁹.

Proprio come gli storici delle *Annales*, l'obiettivo di Tarde è pertanto cominciare dalla formulazione di un'idea-ipotesi, andare alla ricerca di *eventi-matrice*²⁰, in cui sorge effettivamente una differenza all'interno di una serie di ripetizioni, ovvero un'invenzione, e domandarsi quale sia l'interrelazione fra individuo e società, con quale attrezzatura mentale il singolo agisca, perché le sue idee e azioni riescano ad acquistare il significato di un agire storico.

Supponiamo un mondo in cui niente si assomigli né si ripeta, strana ipotesi, ma a rigore intelligibile; un mondo fatto tutto di imprevisto e di novità, in cui, senza alcuna memoria, in certo qual modo, l'immaginazione creatrice si dia corso, in cui i movimenti degli astri siano senza periodo, le agitazioni dell'etere senza ritmo vibratorio, le generazioni comuni senza caratteri di tipo ereditario. Nulla impedisce di supporre, malgrado ciò, che ogni apparizione in questa fantasmagoria sia prodotta e determinata ugualmente da un'altra, e che essa lavori a sua volta per produrne un'altra ancora. Potrebbero ancora esserci delle cause e dei fini. Ma sarebbe possibile una scienza qualsiasi in quel mondo? No; e perché? Perché, ancora una volta, non vi sarebbero né somiglianze né ripetizioni²¹.

Per esplicitare il metodo che Tarde vuole proporre, occorre dunque partire da un fenomeno particolare e trovare il campo di somiglianze e ripetizioni in cui esso è inserito per osservare le variazioni concomitanti presenti nella molteplicità di fenomeni analoghi. È proprio sulla base di questa metodologia peculiare che indagare il rapporto tra l'universale e il particolare implica, in parallelo, indagare il rapporto tra ripetizione e variazione. Secondo l'autore, infatti, l'identità e la differenza, l'indistinto e il caratterizzato si utilizzano reciprocamente e ripetutamente, raffinandosi sempre più, non in un'ottica evolutiva o lineare, ma in una prospettiva di espansione delle differenze: infatti all'interno del sistema tardiano «la legge del mondo è l'assimilazione dell'eterogeneo, non la differenziazione dell'omogeneo, quantunque questa assimilazione sia non già un fine, ma un semplice mezzo alla variazione universale»²².

Tarde analizza il caso del linguaggio: all'interno di ciascuna delle molteplici lingue, gli individui si esprimono con accenti, intonazioni, timbri vocali, lessici e gesti diversi. La peculiarità dell'elemento sociale risiede precisamente nell'essere un vero e proprio caos costituito da differenze discordanti le quali, a lungo andare, interagendo tra loro, si stabilizzano e formano delle abitudini linguistiche generali, che, ripetedosi, finiranno per istituire delle leggi grammaticali. Ciò

¹⁹ E. Alliez, *Différence et répétition de Gabriel Tarde*, p. 175.

²⁰ M. Merleau-Ponty, *L'istituzione, la passività: corso al Collège de France (1954-1955)*, a cura di G. Fava e R. Valenti, Milano-Udine 2023, p. 68.

²¹ G. Tarde, *Le leggi dell'imitazione*, p. 50.

²² A. Faggi, *Monadologia e sociologia*, «Rivista di storia e filosofia del diritto», 5-6, 1897, p. 14.

che occorre chiedersi è, quindi, che ruolo giochino il singolo accento, la singola intonazione all'interno del solidificarsi della ripetizione; in breve, che ruolo giochi l'individuale all'interno dell'istituzione delle prassi collettive, in che modo, a quale livello, attraverso quali meccanismi esse diventino prassi diffuse e realmente operanti nel tessuto sociale e, in ultimo, in che modo sia possibile «convertire in istituzione quella consuetudine»²³.

Come conciliare dunque la necessità delle differenze con la necessità delle similitudini, la necessità della variazione con la necessità della ripetizione e come, in un orizzonte teorico di questo tipo, è possibile giustificare le trasformazioni e gli sviluppi?

3. La ripresa delle monadi leibniziane: monadi in relazione

Nel tentativo di presentare una risposta a tali questioni, occorre precisare ciò che l'autore intende per *sociale*: in Tarde la distinzione tra micro, il piano che si sofferma sull'individuale – sulla parte – e macro, il piano che si sofferma sugli aggregati – canonicamente intesi come la somma delle parti – acquisisce un senso ulteriore: non è il micro, l'individuale, ad essere sciolto e ricompreso nel sociale, bensì il sociale, quindi, il macro, ad essere incluso all'interno dell'individuale.

La proposta di Tarde consiste essenzialmente nella definizione di una microsociologia da analizzare con gli strumenti di un'inedita socio-psicologia: il piano sociologico viene scomposto dapprima nella dimensione individuale, poi in quella cerebrale, poi in quella dei singoli elementi che costituiscono il cervello, riscontrando che

dal lato spirituale del loro funzionamento, le cellule che lo compongono sono in un rapporto veramente sociale. La massa cerebrale è ad ogni istante attraversata da correnti di impressioni che comunicano da cellula a cellula, si ripetono, si moltiplicano²⁴.

Si assiste dunque alla segmentazione delle parti fino all'infinitesimale e tuttavia resta chiaro che, alla base di ogni elemento, per quanto grande o minuscolo che sia, a svolgere un ruolo centrale è la dimensione dello scontro e dell'incontro, del contatto, dell'ondulazione, dell'irraggiamento tra gli elementi: in breve la dimensione della relazionalità. Così come il rapporto tra le cellule funziona sulla base di meccanismi di comunicazione tra gli elementi, anche al livello dei singoli individui, Tarde riscontra che una coscienza «ha come collaboratrici necessarie, costanti, durante la nostra vita o principato cerebrale, innumerevoli altre coscienze»²⁵.

All'interno di *Monadologia e sociologia*, Tarde riprende le monadi leibniziane e le concepisce come monadi aperte, penetrabili, che sono, «al

²³ M. Merleau-Ponty, *La prosa del mondo*, a cura di P. Dalla Vigna, Milano-Udine 2019, p. 105.

²⁴ G. Tarde, *Gabriel Tarde: introduction et pages choisies par ses fils*, p. 365.

²⁵ G. Tarde, *Monadologia e sociologia*, p. 56.

contempo, una singolarità (differenza esterna) e una molteplicità (differenza interna)»²⁶. Non più, dunque, entità chiuse, discontinue e complete in loro stesse, ma private della loro autonomia, costantemente in relazione all'interno di rapporti di comunicazione inter-monadica. L'innovazione dell'autore risiede proprio nell'apertura della monade che permette la presenza di differenza al suo interno: vi è infatti in essa una pluralità effervescente che si configura come snodo di incontro di infinite catene di forze psicologiche che, propagandosi, ne determinano l'azione possibile.

Lungi dal rientrare all'interno di una logica sistematica che funzionerebbe per ricomprensione e lungi dal consistere in un mescolamento a-sistematico che prevedrebbe l'indistinzione tra le singole monadi, ci troviamo perciò di fronte ad un'interazione che verrebbe da definire *osmotica*: nella membrana semipermeabile del confine monadico continuamente entrano ed escono flussi, modificandone la struttura interna e producendo all'esterno variazioni che si propagano anche a distanza sulle altre monadi. Se infatti l'interazione va spiegata come legame d'azione, azione su un'azione, agire che determina ed è determinato dagli effetti di ritorno che imprime sulle altre monadi mediante la propagazione o il flusso imitativo, i rapporti si complicano all'interno di serie in cui ogni elemento contribuisce a creare un equilibrio sulla base delle interazioni che mette in atto con gli altri.

Le neomonadi aperte di Tarde, inoltre, a differenza di quelle di Leibniz, non prevedono l'esistenza di una monade delle monadi che le ricomprenda, ma trovano da loro stesse, all'interno delle interazioni attive e passive che mettono in atto reciprocamente, un modo di regolarsi che tende a consolidarsi e a stabilizzarsi mediante ripetizione.

Differenza e somiglianza: questi i principi teorici cruciali per osservare l'istituzione del legame sociale. L'unione della legge della differenza e del principio di somiglianza conduce alla tesi secondo cui: «tutto l'universo è composto di anime diverse dalla mia, ma in fondo simili alla mia»²⁷. Partire da questi due elementi si dimostra pertanto come ciò che apre la possibilità all'analisi di uno sviluppo con differenze e di una continuità con variazioni, per cui «simili non si nasce, lo si diventa»²⁸.

Esistere significa differire. La differenza, a dire il vero, è in un certo senso l'aspetto sostanziale delle cose, ciò che esse hanno di più caratteristico e di più comune. Bisogna partire da qui, e proibirsi di cercare ulteriori spiegazioni a questo assunto, a cui tutto si riconduce, compresa l'identità dalla quale erroneamente si parte. Poiché l'identità non è altro che un minimo, e di conseguenza una varietà di differenza. Partire dall'identità primordiale, significa presupporre all'origine una singolarità prodigiosamente improbabile, un'impossibile coincidenza tra esseri multipli, allo stesso tempo simili e diversi, oppure l'inspiegabile mistero di un unico essere semplice che poi si è diviso non

²⁶ N. Tosel, *Gabriel Tarde: Molecolare, Desiderio, Imitazione, Invenzione, Fatti futuri*, Roma 2022, p. 14.

²⁷ G. Tarde, *Monadologia e sociologia*, p. 107.

²⁸ G. Tarde, *Le leggi dell'imitazione*, p. 105.

si sa perché. [...] La differenza è l'alfa e l'omega dell'universo. Tutte le somiglianze, tutte le ripetizioni fenomeniche, mi sembrano soltanto degli intermediari inevitabili tra le diversità elementari più o meno cancellate e le diversità trascendenti prodotte da questa parziale immolazione²⁹.

Contro gli olismi e le teorie sostanzialistiche, è possibile dunque osservare che l'ordine e la semplicità si presentano soltanto in quanto termini medi all'interno di un processo di espansione della differenza. Nonostante la radicale opposizione al concetto di identità, non bisogna commettere l'errore di guardare a questa proposta con l'ingenuità della differenziazione progressiva o casuale: i precipitati della proposta filosofica tardiana prevedono, infatti, non un abbandono delle sussunzioni e delle sistematizzazioni, ma, al contrario, la comprensione precisa e profonda della normatività naturale ed intrinseca presente nell'estrinsecarsi della differenza che, attraverso la ripetizione, tenderà a divergere da sé e a creare delle stratificazioni e delle codificazioni che andranno parzialmente a stabilizzarla, beninteso, in via soltanto provvisoria. L'idea è dunque che la differenza iniziale tenda in qualche modo all'unità e ad un ordine semplificato, benché continuamente essa riemerge in un gioco di espansione e riduzione: tale ordine, infatti, sarà sempre incapace di saturare del tutto il margine d'azione differenziale degli agenti.

Se, d'altro canto, «le ripetizioni conducono dunque alle variazioni»³⁰, per quanto si possa tentare di rintracciare delle serie e delle linee tendenziali di sviluppo nelle relazioni tra gli elementi, non si può commettere l'errore di considerare gli stessi entro un sistema definitivamente chiuso: la variazione si configura, invero, come un fattore che, muovendo per reiterazione nella catena delle imitazioni, crea propriamente il nuovo in un orizzonte aperto, mai saturo.

Si sedimenta nelle progressive differenziazioni delle parti che si combinano tra loro qualcosa che non è già nel prodotto: pertanto, le concretizzazioni disperate, i singoli casi, non sono differenti e singolari manifestazioni di un tutto entro cui esser ricompresi, o delle occorrenze reali o virtuali di un'identità già data, ma sono invece in continua interpenetrazione e detengono un potenziale creativo entro il legame d'azione che istituiscono, proprio in virtù della capacità performativa del variare o dell'essere simili ad un'ulteriore occorrenza. Di nuovo: il tutto è sempre più piccolo dell'interazione tra le parti che lo compongono, che continueranno a produrre tensioni, scontri, adattamenti e dunque differenze. È perciò proprio la capacità innovativa che emerge dal processo imitativo attraverso una differenza che va differenziandosi ad essere l'elemento eccedente, e, tuttavia, non si trova né nell'ontologia della cosa, né nella serie, bensì nella reiterazione temporale dell'interrelazione, nello stratificarsi di quelli che Alliez definisce i «principi macchinici di un'ontologia politica della differenza»³¹.

²⁹ G. Tarde, *Monadologia e sociologia*, p. 84.

³⁰ G. Tarde, *Le leggi dell'imitazione*, p. 52.

³¹ E. Alliez, *Différence et répétition de Gabriel Tarde*, p. 176.

4. La differenza come matrice della singolarità

Nonostante lo sforzo dell'autore nel ricostruire le leggi della logica sociale, quantificare le forze psicologiche e istituire leggi universali per studiare i fenomeni vitali appaia chiaramente di stampo positivista, non è ravvisabile, nell'intenzione di Tarde, il tentativo di rintracciare una serialità deterministica negli eventi umani, ma al contrario, tutto il suo impegno sociologico è volto a mostrare che sono proprio le leggi universali a prevedere una continua e multiforme espansione dello spazio d'agire dei singoli, che possono continuamente dar vita a nuove differenziazioni e, pertanto, stimolare, incentivare l'emersione e la diffusione del nuovo. Questa postura teorica si mostra assai efficace nel proporre una metodologia differente rispetto a quella delle scienze: lo studio comparativo dei fenomeni, il tentativo di rintracciare le differenze iniziali, le somiglianze istituite a partire dalla ripetizione e le catene di imitazioni generate da ogni entità strutturata, si propone – anche agli occhi dei critici del ritorno di Tarde sulla scena filosofica – come una «sorta di filosofia globale dell'universo, che deduce le leggi del funzionamento umano da quelle del funzionamento del cosmo (e, in secondo luogo, piano intermedio, del Vivente)»³², e, in questo senso, si fa fautrice dell'idea secondo la quale esiste una normatività naturale e vivente che può essere ricavata per via analogica³³.

Se si rintraccia nella differenza la matrice di ciò che tende a produrre la singolarità, occorre raddoppiare il problema del metodo: non è più infatti a partire da elementi semplici che si forma un insieme, ma al contrario, elementi interrelati in modo estremamente complesso formeranno un'organizzazione gerarchica mediante scontri, incontri, adattamenti, non sempre in modo pacifico, ma in modo sempre reversibile, fino a dar vita a una singolarità aperta e relazionale, scaturigine del rapporto inter-cerebrale fra le parti. L'apparente semplicità dei fenomeni non è, dunque, che il risultato di un'infinita complessità di catene imitative che hanno tentato di stabilizzare il sommovimento di vettori multiformi e infinitesimali, e tuttavia, sotto un'esteriore uniformità fatta di ossificazioni codificate, implicano una diversità di cui non sono ancora state sondate le profondità. Dunque l'individuo, il cervello, l'atomo, così come la monade, si vengono a configurare non più come punti, ma come una «sfera d'azione infinitamente allargata»³⁴, che, lungi dal rispettare leggi formulabili in modo deterministico, getta luce sui microcosmi delle relazioni possibili.

In tal modo, qualsiasi sistematicità o legalità non naturale (diversa dunque da ripetizione, opposizione ed adattamento) si dimostra essere sproporzionata rispetto ai fenomeni, seppur rispondente ad una logica di equilibrio, semplicità e organizzazione connaturata all'essere umano. Il punto di partenza antropologico

³² L. Mucchielli, *Tardomania? Riflessioni sugli usi contemporanei di Tarde*, «Revue d'Histoire des Sciences Humaines», 2, 2000, pp. 161-184.

³³ Sul concetto di diritto vivente in Tarde, cfr. S. Chignola, *Diritto vivente: Ravaisson, Tarde, Hauriou*, Macerata 2020.

³⁴ G. Tarde, *Monadologia e sociologia*, p. 67.

di Tarde consiste nell'idea che se l'essere umano è imitativo è perché è inventivo e se è inventivo è perché è logico e «la logica è il bisogno supremo»³⁵, che giustifica il fatto che «gli amalgami legislativi o grammaticali del passato si rifiutano ostinatamente di morire»³⁶.

Da ciò scaturisce una critica serrata della visione organicistica che interpreta «l'associazione come il prodotto di una subordinazione senza resto»³⁷: l'eccedenza della parte e dell'elemento singolo non deve, infatti, essere ricompresa e sussunta, bensì dovrà armonizzarsi nell'incontro-scontro con le altre parti, senza mai coincidere con la totalità, nel senso sopraindicato.

La proposta della neomonadologia tardiana sembra integrare le istanze particolari con quelle universali, tentando di evitare il meccanismo della sussunzione e, dunque, dell'universalizzazione, sostituendolo invece con quello dell'analogia. È questo il merito principale che Bergson conferisce all'autore nelle pagine che gli dedica: «la facilità con cui questa mente tanto flessuosa quanto curiosa verrebbe istantaneamente trasportata da un problema ad un altro problema, da una scienza ad un'altra scienza, spiega perché egli avrebbe potuto fare un uso così meraviglioso del ragionamento per analogia, della quale ha fatto il processo essenziale del suo metodo»³⁸.

Nell'adozione dell'analogia come criterio metodologico, l'obiettivo non è ricostruire una totalità, ma render conto di una molteplicità in continua espansione che tende ad allargarsi continuamente e a far proliferare le differenze.

Questi esempi sono sufficienti a mostrare la parte che ha l'accidentale – anche in materia di evoluzione, anche scientifica – e l'errore di vedere in esso solo una quantità trascurabile o un'anomalia transitoria. Dall'accidentale scorre il necessario. Poligenismo e determinismo non sono contraddittori³⁹.

Per quanto di primo acchito possa apparire diversamente, tale impostazione teorica non conduce affatto ad esiti meramente immanenti che escludono una costruzione sistematica, bensì codifica lo spazio entro cui il nuovo può occorrere attraverso una motilità tutta interna alle relazioni possibili tra gli elementi fondanti. È questa la proposta innovativa: il riconoscimento della possibilità di azione e della possibilità del nuovo a partire da fattori intrinseci, irriducibili ad una logica sistematica e spiegabili invece come gioco costante dei principi di ripetizione, opposizione, adattamento tra gli elementi che fanno proliferare la differenza.

I tipi sono solo degli ostacoli, le leggi solo delle dighe vanamente opposte all'invasione di differenze rivoluzionarie, interne, in cui si elaborano in segreto le leggi e i tipi del domani, e che, nonostante la sovrapposizione dei loro molteplici giochi,

³⁵ G. Tarde, *Les Transformations du droit*, p. 205.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ S. Chignola, *Diritto Vivente*, p. 91.

³⁸ H. Bergson, *Preface*, in *Gabriel Tarde: introduction et pages choisies par ses fils*, p. 6.

³⁹ G. Tarde, *Préface de la deuxième édition* in *Les Transformation du droit: étude sociologique*, Parigi 1894, p. 8.

nonostante la disciplina chimica e vitale, nonostante la ragione, nonostante la meccanica celeste, finiranno prima o poi, come gli uomini di una nazione, per spazzare via tutte le barriere e per fare delle loro stesse macerie lo strumento di una superiore diversità⁴⁰.

È proprio per questo motivo che sarebbe scorretto interpretare l'autore esclusivamente come un vitalista, perché ciò porterebbe inevitabilmente alla riduzione del suo pensiero ad un olismo forte basato su una chiusura organizzativa che non riuscirebbe a restituire l'espansione della differenza: occorre invece riconoscere, con E. Alliez, che quello di Tarde è un «materialismo da cima a fondo vitalista»⁴¹, secondo il quale forze e flussi, credenze e desideri degli individui sono costantemente interrelati e tendono continuamente ad allargare ed estendere i propri rapporti, in modo da «trasformare il razionalismo in una situazionale, culturalmente materialista, non teleologica teoria della società e della cultura»⁴².

5. Diritto: abito o monumento?

Una volta compreso il ruolo cruciale che l'analogia svolge nel pensiero dell'autore, ci proponiamo di osservare gli esiti di una sua applicazione all'interno del contesto giuridico. Sembra infatti che l'uso dell'analogia in sostituzione della causalità lineare sia al centro della nozione giuridica di *precedente*: attraverso tale nozione, almeno da un punto di vista teorico, un singolo caso può, pur essendo singolo e specifico, non ridursi ad evento isolato, ma acquisire natura paradigmatica e fungere da pietra di paragone per le occasioni future, riattualizzando in un momento temporalmente differente gli elementi in esso presenti, rendendo così possibile, mediante la ripetizione, l'emersione di una differenza che possa dischiudere possibilità inedite.

Si ritiene infatti che, prendendo le mosse dalla ricostruzione del sistema coordinativo delle interazioni tra gli elementi, rintracciando gli sforzi continui degli individui che hanno contribuito a istituire le regolarità a mezzo di continue riforme, restituendo alle singolarità attuali l'itinerario del proprio agire, sia possibile risalire alle forze psicologiche che ne hanno permesso l'occorrenza e dischiudere le analogie che le hanno occasionate:

quando consideriamo una di queste grandi cose sociali, una grammatica, un codice, una teologia, lo spirito individuale sembra così poco alla base di questi monumenti, che l'idea di vedere in esso l'unico costruttore di queste gigantesche cattedrali sembra ridicola a certi sociologi e, senza accorgersi che stanno rinunciando a spiegarli in questo modo, pensano sia scusabile lasciarsi indurre a dire che queste sono opere eminentemente impersonali, dalle quali non resta che un passo a sostenere, con il mio eminente avversario, il signor Durkheim, che, lungi dall'essere funzioni

⁴⁰ G. Tarde, *Monadologia e sociologia*, p. 91.

⁴¹ E. Alliez, *Différence et répétition de Gabriel Tarde*, p. 176.

⁴² D. Toews, *Tarde and Durkheim and the non-sociological ground of sociology*. in *The Social after Gabriel Tarde; Debates and assessment*, a cura di M. Candea, Londra-New York 2010, p. 87.

dell'individuo, queste siano i suoi fattori, che esistono indipendentemente dalle persone umane e dispoticamente proiettano su di essi la loro ombra opprimente⁴³.

Dalla sezione che i figli di Tarde dedicano alla *Sociologie* nella raccolta di pagine scelte, emerge chiaramente la posizione tardiana: la politica, il diritto, la grammatica e, in definitiva, qualunque risultato sistematizzato del cooperare della molteplicità, sono un prodotto solo parziale di agenti «molto più differenziati, più caratterizzati individualmente, più ricchi di variazioni continue, di quanto non lo siano il meccanismo governativo, i sistemi di leggi o di credenze, gli stessi dizionari o le grammatiche, che si producono con il loro concorso»⁴⁴.

Sono proprio tali agenti infatti che, mediante continue interazioni, istituiscono un equilibrio mobile e aperto che retroagisce su di essi, trasformandoli. Il punto di distanza tra Tarde e Durkheim consiste proprio nell'«accettare o non accettare che una struttura possa essere qualitativamente distinta dai propri componenti»⁴⁵. Ad avviso di Tarde, l'unità delle strutturazioni non è semplicemente un fatto che si impone come esteriore ed impersonale, ma, di contro, rappresenta una prospettiva della situazione comune che ha contribuito a generare tali unità, gettando perciò luce contemporaneamente sul prodotto e sulla causa, termini che si co-costituiscono in un modo che eccede la causalità classica. Ogni costrutto sociale è, pertanto, composizione di composizioni, sintesi momentanea e labile di un'agglomerazione effervescente. Proprio per questo occorre affermare «a dispetto delle conclusioni di Durkheim, che il processo mediante il quale vengono costituite le rappresentazioni collettive, se è visto come un processo e non come un'emergenza spontanea, implica la riproduzione»⁴⁶. Occorre dunque riconoscere che il mondo sociale crea il diritto e osservare il modo in cui quest'ultimo retroagisce continuamente su di esso. Il diritto, infatti, si crea sulla base del concorso tra elementi materiali che ne occasionano la costruzione giuridica ed elementi formali che ne stabilizzano l'attuazione mediante codificazione.

La proposta che è possibile formulare seguendo Tarde, consiste nell'adottare una metodologia che si basi su una *fondazione sociologica della giurisprudenza*: stante il fatto che il testo giuridico appare come terreno di scontro tra istanze e agenti che tentano di appropriarsi della forza che vi si trova racchiusa allo stato potenziale, è necessario soffermarsi sull'apporto che ciascuna istanza, ciascun agente fornisce e dunque osservare se venga o meno rispettato l'accordo tra codificazione e società. Occorre perciò concentrarsi precipuamente sulla tensione che si crea tra le coscienze sulle quali la legge deve attecchire e la sua costruzione formalizzata all'interno di un codice.

⁴³ G. Tarde, *Gabriel Tarde: introduction et pages choisies par ses fils*, p.76.

⁴⁴ G. Tarde, *Monadologia e sociologia*, p. 80.

⁴⁵ B. Latour, *Tarde's idea of quantification*, in *The Social after Gabriel Tarde*, , p. 147.

⁴⁶ B. Karsenti, *Imitation. Returning to the Tarde-Durkheim debate in The Social after Gabriel Tarde*, p. 55.

Questa sistemazione logica interna di una grammatica sempre più purificata dalle proprie eccezioni e dalle proprie stranezze, di una codificazione sempre più regolarizzata e simmetrica è anche e soprattutto una questione di avere grammatiche e codici in accordo, e in accordo sempre meno imperfetto, con la società che devono governare⁴⁷.

Conferire centralità alla dimensione relazionale al di fuori della causalità lineare significa riconoscere che lo sviluppo del diritto consiste nello sforzo dei legislatori e dei cittadini nel trovare accordi tra elementi extrasociali e intra-sociali, scongiurando quelli che Tarde definisce i due i rischi dell'organizzazione del materiale legislativo: il primo consiste nell'istituire leggi che riescano ad accordarsi perfettamente con il sistema di codificazione, ma che non riescano ad aver presa sulle menti dei singoli, in quanto in contraddizione con i principi dell'ambiente sociale; il secondo nel riuscire ad accordarsi con l'ambiente sociale, ma trovarsi in contraddizione internamente al sistema di codificazione, generando quindi inevitabili incoerenze.

«Se si trattasse solo di armonizzare gli elementi di una legislazione o di una lingua, in modo da formare un insieme regolare e coerente, sarebbe molto facile»⁴⁸, ma se invece si aspira non solo alla creazione di una sistematizzazione logica coerente, bensì al fatto che essa riesca a stagliarsi su un tessuto sociale mobile e incoerente, occorre trovare delle istanze che riescano a fondarsi sociologicamente. Per un corpo di leggi, infatti «il problema dell'evoluzione consiste nell'adattarsi il più possibile, adattandosi a una società che non si adatta mai molto bene a se stessa, consiste, in altre parole, nel trasformare l'illogica in una logica»⁴⁹.

Se è vero dunque, come sostiene Max Weber, che «il diritto si rivela apertamente, in modo fin troppo tangibile, come il prodotto e il mezzo tecnico di un compromesso tra interessi»⁵⁰, occorre indagare più approfonditamente la sua modalità di funzionamento, che continuamente oscilla tra due tendenze fondamentali: da una parte il diritto inteso come costruzione dottrinale pura, dall'altra come pratica limitata all'applicazione ad un caso specifico. Se seguiamo il pensiero di Tarde, non è possibile che il diritto consti unicamente nella vocazione a esprimere la generalità, l'onnitemporalità, il riferimento a valori trans-soggettivi, proprio in quanto esso, *contra* Durkheim, non appare come un'istituzione impersonale, ma è vincolato e co-costituito dagli agenti su cui si esercita, il cui orizzonte relazionale non può venire saturato del tutto dall'astrazione giuridica, benché costantemente e naturalmente tenda a organizzarsi sistematicamente in virtù di un'esigenza logica.

Il diritto, dunque, da un lato è caratterizzato da una postura universalizzante, dalla pretesa statutaria di agire come un baluardo di validità indipendente dalle contingenze, il carattere che Tarde definisce monumentale, dall'altro dalla

⁴⁷ G. Tarde, *Les transformations du droit*, p. 205.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ M. Weber, *Economia e società. Diritto*, a cura di M. Palma, Roma 2016, p. 293.

necessità di confrontarsi con la materialità mutevole e sfaccettata dei fatti, dalla vocazione ad adattarsi e stagliarsi continuamente su una realtà multiforme che si muove al ritmo delle credenze e dei desideri degli agenti su cui si attua, recalcitranti ad ogni imbrigliamento stabilizzato: si comporta cioè come un *vêtement* che deve adattarsi al corpo su cui si posa. In questo senso, si assiste ad una «contraddizione tra il formalismo astratto della logica giuridica e l'esigenza dell'adempimento di postulati materiali tramite il diritto»⁵¹.

Il primato dell'una o dell'altra delle due vocazioni può costituire il criterio per operare una divisione tra le due tradizioni canoniche della scienza giuridica: la tradizione romano-germanica e quella anglo-americana. Laddove il compito dei giuristi della tradizione romano-germanica era mettere in forma principi ed elaborare un corpo sistematico di regole fondato su una solida dotazione razionale destinata ad un'applicazione universale per via deduttiva, nella tradizione anglo-americana il diritto è un diritto giurisprudenziale, *case law*, fondato su sentenze, che sviluppa la pratica professionale mediante il metodo dei casi. Notoriamente, il metodo casuistico era stato fondamentale per adattarsi e adeguarsi continuamente alle esigenze e alle trasformazioni della prassi e della materialità e, proprio per questo motivo, doveva essere duttile, plastico, destinato ad inseguire un sociale continuamente differente da sé stesso.

Se la giurisprudenza funziona per casi singoli a partire dai quali si inferiscono le leggi generali che regolano la totalità, in tal caso si necessita giocoforza di fornire una tassonomia casistica che saturi il più possibile lo spazio sociale, al fine di poter garantire la migliore copertura legislativa.

Lo statuto della regola di diritto, che in questo caso non pretende di fondarsi su una teoria morale o su una scienza razionale ha l'obiettivo di fornire soltanto soluzione ad una causa, situandosi in modo deliberato al livello della casistica delle applicazioni particolari⁵².

Da una parte, quindi, la legge equivale ad una costruzione monumentale destinata a rimanere in piedi per secoli, dall'altra equivale ad un abito, a qualcosa che deve coprire la superficie di un corpo preesistente per «assicurare la funzione di adattamento alla realtà di un sistema»⁵³. In tale duplice carattere del diritto risiedono tutte le difficoltà che si è tentato di evidenziare, circa le quali si tenta di proporre una terza via possibile per conciliare le somiglianze e le differenze.

Se poniamo alla base un principio di differenziazione costante, è davvero possibile saturare l'orizzonte giuridico? Occorrerebbe elencare tutti i casi. Che ruolo gioca o può giocare l'analogia in questa metodologia e quanto margine di manovra può lasciare? Che ruolo ha il *precedente* e può esistere davvero un

⁵¹ Ivi, p. 235.

⁵² P. Bourdieu, *La forza del diritto*, a cura di C. Rinaldi, Roma 2017, pp. 72-73.

⁵³ Ivi, p. 75.

precedente vincolante applicabile ad un caso che, in linea di principio, si pretende singolare e non sussumibile?

Conclusioni: la valenza futura del precedente

Il concetto di caso singolo conduce a interrogarsi circa la validità dell'analogia attraverso la nozione giuridica di *precedente*: se il diritto è una tecnica che deve essere messa al servizio delle esigenze della prassi, mutevoli per necessità, e quindi deve essere elastico per potersi adattare a quelle che sono le circostanze vigenti, è possibile creare o istituire un presupposto che abbia valore di anticipazione, pur restituendo singolarità a ciascun caso?

Se il *case method*, infatti, mette in salvo dal meccanismo della sussunzione, che genererebbe giocoforza un misconoscimento delle istanze singolari e locali reintegrandole all'interno di generalizzazioni, sembra tuttavia che tale metodologia corra costantemente il rischio di creare dei problemi su un piano temporale: come le singole occorrenze locali possono sedimentare e stabilizzarsi in modo più duraturo dell'istante presente di attuazione se sono meramente singolarità, occasionate volta per volta? Non bisogna infatti precipitare in un fondo di radicale immanenza che rischierebbe di costituire un'ontologia piatta incapace di giustificare il proprio differenziarsi e, perciò, il proprio farsi mondo contingente. Infatti, se il diritto si riduce meramente a strumento esecutivo *ex post*, perde la sua funzione propulsiva e perde forza sul reale, riducendosi così a dispositivo per dirimere le controversie, con l'impossibile ambizione di saturare l'orizzonte dei casi possibili, fornendone un elenco tassonomico.

Se, invece, l'orizzonte in cui ci si colloca è quello dell'esplicitazione localizzata e contestuale di un caso, può essere di una qualche utilità porre l'accento sul valore autenticamente temporale del diritto, sul momento in cui si è storicizzato come normativamente vincolante un fatto, in modo tale che la sua reiterazione sia invalidata o consentita dal punto di vista normativo.

L'apporto fattivo che il pensiero tardiano può fornire circa tali questioni consiste nell'idea secondo la quale, perché possa essere soddisfatto «il gusto del razionale, il bisogno di sottomettere a delle regole generali, architettoniche, formali»⁵⁴, occorrono somiglianze e ripetizioni, poiché solo a partire da esse è possibile istituire una qualche generalizzazione.

Le leggi sono dei monumenti, non degli abiti. O piuttosto essi sono volta per volta l'uno e l'altro; perché non è affatto impossibile conciliare l'uniformità con l'aggiustamento⁵⁵.

Conformare la differenza con la somiglianza, l'uniformità di un testo normativo con il variare esteriore dei sistemi di pensiero e delle idee: questa la vocazione del diritto, costituirsi come un catalizzatore che sia in grado di

⁵⁴ G. Tarde, *Les Transformations du droit*, p. 6.

⁵⁵ *Ibid.*

andare oltre la sua strutturazione rigida, ritualizzando ciò che c'è di virtuale in esso, al fine di far sì che il passato sia matrice per l'emersione del nuovo e possa prendere fisionomia sulla base di quelle che sono le contingenze differenti su cui si applica, non diventando flessibile e mutevole, in un'ottica che giocoforza ne ridurrebbe il potere e lo vedrebbe operare solo ed unicamente come dispositivo piegato ad interessi, ma essere un dispositivo capace di far sì che le decisioni procedano anche «secondo raffronti, non solo secondo norme formali»⁵⁶.

L'esercizio puramente empirico della prassi e della dottrina giuridica opera sempre e solo dall'individuale all'individuale e non tende mai dall'individuale a enunciati generali, per poterne dedurre la singola decisione. Piuttosto, da una parte è legato alla lettera, che usa, interpreta, estende da ogni lato, per poterla adeguare all'esigenza, dall'altra, quando ciò non è sufficiente, fa ricorso all'analogia o a finzioni tecniche⁵⁷.

Sembrerebbe infatti che conferire maggior rilievo alla nozione di *precedente* possa presentarsi come compromesso tra sistematica e singolarità, facendo sì che non si consideri ogni caso esclusivamente come individuale, ma si riesca a porre al centro il campo di somiglianze e ripetizioni in cui esso è calato, in un senso relazionale. Il *precedente* consiste infatti nella riattualizzazione di un potenziale normativo temporalmente connotato nel passato, che tuttavia si fa agire nel presente.

L'interpretazione opera una storicizzazione della norma, adattando le fonti a circostanze nuove, scoprendovi possibilità inedite e tralasciando ciò che è superato o obsoleto. [...] Il processo di formazione del diritto appare a prima vista inscindibilmente collegato con il riferimento, nella decisione di ogni caso, alla eventuale regolamentazione che di esso si sia data in precedenza, e con l'implicito riconoscimento alla decisione medesima dell'idoneità a costituire precedente per le decisioni successive⁵⁸.

Se, infatti, osserviamo il ruolo cruciale che la temporalità svolge all'interno della ripetizione, notiamo che gli elementi dei passati contingenti possono aprire il margine d'azione per futuri possibili, proprio attraverso la «valorizzazione del principio di associazione quale strumento dinamico dell'attività inerente all'immaginazione, a partire dall'attività della 'memoria' ed in vista di una invenzione normativa possibile»⁵⁹. Perciò proprio la riattualizzazione può essere foriera di invenzioni e novità, istituendo nuove combinazioni tra gli elementi, modificandone i rapporti e ponendoli in ulteriori relazioni, affinché siano in grado di esprimere un potenziale nuovo, ponendosi al crocevia tra un'anticipazione e una regressione.

Come si è tentato di mostrare, muovere in questo senso significa porre, come elementi fondanti delle costruzioni stabilizzate, delle sfere d'azione che

⁵⁶ M. Weber, *Economia e società. Diritto*, p. 302.

⁵⁷ Ivi, p. 213.

⁵⁸ L. Vacca, *Contributo allo studio del metodo casuistico nel diritto romano*, Milano 1976, p. 9.

⁵⁹ M. Milone, *Tarde e Deleuze. Principio di associazione, creatività ed uso del diritto*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2020, p. 496.

possano raccordarsi ed unirsi entro molteplici e infinitesimali *legami d'azione*: ciò significa rendere l'analisi di un caso specifico non un evento isolato, bensì un *evento-matrice*, contenente in sé un potenziale d'azione per le occorrenze future.

Bibliografia

- Alliez, E. 2001. *Différence et répétition de Gabriel Tarde*, «Multitudes», 7, pp. 171-176.
- Bergson, H. 1909. *Gabriel Tarde: introduction et pages choisies par ses fils; suivies des poésies inédites de G. Tardel préface de H. Bergson*, Paris, Louis-Michaud Éditeur.
- Bourdieu, P. 2017. *La forza del diritto*, a cura di C. Rinaldi, Roma, Armando Editore.
- Chignola, S. 2020. *Diritto Vivente: Ravaisson, Tarde, Hauriou*, Macerata, Quodlibet.
- Domenicali, F. 2012. *Gabriel Tarde tra metafisica e sociologia* in *Le leggi dell'imitazione. Uno studio sociologico*, Torino, Rosenberg & Sellier, pp. 11-27.
- Faggi, A. 1897. *Monadologia e sociologia*, «Rivista di storia e filosofia del diritto», estratto da 5-6, pp. 1-15.
- Febvre, L. 1978. *Il problema dell'incredulità nel secolo XVI. La religione di Rabelais*, trad. it. L. Curti, C. Castelli, Torino, Einaudi.
- Karsenti, B. 2010. *Imitation; Returning to the Tarde-Durkheim debate*, tr. en. di M. Candea in *The Social after Gabriel Tarde*, a cura di M. Candea, Londra-New York, Routledge, pp. 44-61.
- Latour, B. 2010. *Tarde's idea of quantification*, in *The Social after Gabriel Tarde: Debates and assessments*, a cura di M. Candea, Londra-New York, Routledge, pp.145-162.
- Latour, B., Jensen, P., Venturini, T., Grauwin, S., Boullier, D. 2012. *The whole is always smaller than its parts' – a digital test of Gabriel Tardes' monads*, «The British Journal of Sociology», 63, 4, pp. 590-615.
- Lubek, I. 1981. *Histoire de psychologies sociales perdues: le cas de Gabriel Tarde*, «Revue Française de sociologie», 22, pp. 361-395.
- Merleau-Ponty, M. 2023. *L'istituzione, la passività: corso al Collège de France (1954-1955)*, a cura di G. Fava e R. Valenti, Milano-Udine, Mimesis.
- Merleau-Ponty, M. 2019. *La prosa del mondo*, a cura di P. Dalla Vigna, Milano-Udine, Mimesis.
- Milone, M. 2020. *Tarde e Deleuze. Principio di associazione, creatività ed uso del diritto*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, pp. 491-516.
- Mucchielli, L. 2000. *Tardomania? Riflessioni sugli usi contemporanei di Tarde*, «Revue d'Histoire des Sciences Humaines», 2, pp. 161-184.
- Slotedijk, P. 2015. *Schiume: sferologia plurale*, a cura di G. Bonaiuti, Milano, Raffaello Cortina.

- Tarde, G. 2012. *Le leggi dell'imitazione. Studio sociologico*, a cura di F. Domenicali, Torino, Rosenberg & Sellier.
- Tarde, G. 2013. *Monadologia e sociologia*, a cura di F. Domenicali, Verona, Ombre Corte.
- Tarde, G. 1893. *Les transformations du droit: étude sociologique*, Paris, Félix Alcan Éditeur.
- Tarde, G. 1894. *Les transformations du droit: étude sociologique*, Paris, Félix Alcan Éditeur.
- Tarde, G. 2024. *L'imitazione come motore dell'evoluzione sociale*, tr. it S. Curti, «The Lab's Quarterly», pp. 1-19.
- Tarde, G. 1909. *Gabriel Tarde: introduction et pages choisis par ses fils; suivies des poésies inédites de G. Tarde*, Paris, Louis-Michaud Éditeur.
- Tarde, G. 1976. *Scritti sociologici di Gabriel Tarde*, a cura di F. Ferrarotti, tr. it. V. Pasquali, Torino, UTET.
- Toews, D. 2010. *Tarde and Durkheim and the non-sociological ground of sociology*, in *The Social after Gabriel Tarde*, a cura di M. Candea, Londra-New York, Routledge, pp. 80-92.
- Tosel, N. 2022. *Gabriel Tarde. Molecolare, Desiderio, Imitazione, Invenzione, Fatti futuri*, Roma, DeriveApprodi.
- Vacca, L. 1976. *Contributo allo studio del metodo casuistico nel diritto romano*, Milano, Giuffrè.
- Weber, M. 2016. *Economia e società. Diritto*, a cura di M. Palma, Roma, Donzelli.

Cecilia Castaldo
Università degli Studi di Firenze
✉ cecilia.castaldo@edu.unifi.it